

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A INCLUSÃO DE PAIS DE ALUNOS SURDOS ATRAVÉS DO X - ENCONTRO DA FAMÍLIA BILÍNGUE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5552751>

Iara Maria da Silva

Especialista em Educação Especial com Ênfase em Libras

Professora Interprete de Libras no Centro de Atendimento ao Surdo (CAS-Natal)

E-mail: iara.silvaims08@gmail.com

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo relatar a experiências sobre a inclusão de pais de alunos surdos através da realização do X Encontro da Família Bilíngue, realizado em Natal no Rio Grande do Norte. Devido ao momento pandêmico atual (Covid19), o evento foi realizado no dia 24 de setembro através de plataforma digital. Contou com a participação de palestrantes, psicólogas, orientações, profissionais de libras e interpretes. Durante o evento, observou-se a satisfação e o interesse dos pais dos alunos com relação ao conhecimento voltado para a língua de sinais Libras. Percebe-se que eventos como este inclui os pais dos alunos, orientando e expandindo o conhecimento relacionado aos seus filhos e com relação a língua

Palavras-chave: Inclusão social; Educação de surdos; Libras; Escrita da língua de sinais.

1 INTRODUÇÃO

Segundo a Lei 10.436/2002 a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é considerada como segunda língua brasileira e, é uma língua natural como qualquer outra tendo suas particularidades. Mesmo com todo o avanço com base na lei, percebe-se que ela ainda é pouco praticada pela sociedade em geral, um dos motivos para que isso ocorra é que seu ensino não está disponível na grade curricular das escolas públicas regulares, tornando-se uma aprendizagem que na maioria das vezes acontece apenas para as pessoas surdas e familiares mais próximos, porém o ensino não é exclusivo para essas pessoas. A educação de libras nas escolas é muito importante para que a

comunicação entre ouvintes e surdos possa acontecer, o que distância e exclui as pessoas que tem essa deficiência da sociedade prejudicando o seu desenvolvimento pessoal e social.

Com base nisso e pensando na inclusão social de pais de alunos com surdez, que é realizado no Centro Estadual de Capacitação de Educadores e Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS Natal/RN, o X Encontro da Família Bilíngue com o objetivo de relatar a experiências sobre a inclusão de pais de alunos surdos através da realização do evento.

A inclusão, por sua vez, é considerada uma possibilidade de aperfeiçoamento para a educação, visto que beneficia a todos os alunos, com ou sem deficiência. A inclusão implica em uma mudança, tanto na escola, quanto nos professores, nos educandos, na família em geral. Segundo Fonseca (1995, p. 41) “inclusão parece não oferecer dúvidas, literalmente significa ação ou resultado de incluir, de envolver, de abranger, de fechar, de encerrar, de introduzir, de inserir, dentro de alguma coisa”.

2 O EVENTO X ENCONTRO DA FAMÍLIA BILÍNGUE

O Centro Estadual de Capacitação de Educadores e Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS Natal/RN, realizou no dia 24 de setembro do corrente ano, o **X Encontro da Família Bilíngue**. O evento ocorreu de forma online em virtude da pandemia de Covid-19. Foi discutido no evento sobre “As linguagens afetivas: família, surdos e CAS construindo o diálogo”.

Anualmente o CAS Natal organiza o “Encontro da Família Bilíngue”, cujo objetivo é proporcionar um momento de troca de experiências e conhecimentos entre as famílias dos alunos atendidos na instituição.

A escolha do tema deste ano partiu da inquietude de fortalecer os laços afetivos entre as famílias, levando em consideração o momento pandêmico que mudou a conjuntura social leva a refletir sobre as relações afetivas e questionarmos: O que fazer para promover os vínculos afetivos em famílias de pais ouvintes e filhos Surdos? Qual linguagem interativa para prover esses laços é usada corretamente? Seria a interação por meio da Língua Brasileira de Sinais uma possibilidade de fortalecer os vínculos afetivos?

2.1 A organização do evento

Nessa fase, foi realizada reuniões para tomada de decisões sobre o planejamento do evento, assim como os convidados e de que forma se daria a sua realização, em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, os organizadores optaram em realizar através da plataforma digital <https://streamyard.com/zj9377j5vw> para a inscrição e participação do público e pais dos alunos.

O contato e divulgação para os pais dos alunos se deu por meio dos próprios alunos surdos que estudam no CAS. A divulgação foi realizada com um mês de antecedência do evento, para melhor enfatizar e divulgar o evento. Utilizou-se das plataforma de mídia digital como: Grupo dos pais dos alunos no Whatsapp; Instagram do CAS; Facebook do CAS, assim foi feita a chamada para a realização do evento.

Com base nisso, tivemos um total de 70 pessoas inscritas, incluindo os pais dos alunos e público externo geral, além disso, tivemos 300 visualizações em tempo real no momento da realização do evento no YouTube. Lembrando que a participação no evento se deu de forma gratuita, acessível em Libras e transmitida ao vivo pelo Canal Oficial do CAS no YouTube.

2.2 O dia do Evento

Para a realização deste evento, o CAS conta com parceiros, alunos, familiares, funcionários e convidados que ministraram as palestras. Contou-se com os profissionais da educação, familiares, psicólogas (os) entre outros como os organizadores do evento.

Quadro 01 - PROGRAMAÇÃO X ENCONTRO DA FAMÍLIA BILÍNGUE

DIA 24 de Setembro	Horário	Atividade	Convidado/as	Mediadora	Tradutoras
	15h às 15h:20min.	Abertura	Ana Keila Gestora CAS - Natal	Heloisa Helena	Carla Fabrine Martins Gurgel
	15h:20min. às 16h	Palestra As linguagens afetivas: família, surdos e CAS	Ma. Luciana Dantas Ruiz Psicóloga/ Bílingue.	Heloisa Helena	Iara Maria da Silva

		construindo o diálogo			Neide Varela
16h às 16h:30min.	Louise Correia	Palestra Afetividade e a Pandemia de Covid-19.	Divina Núcleo da família Bilíngue CAS-Natal	Heloisa Helena	Louise Correia
16h:30min. às 17h		Palestra Como a família deve lidar em momentos difíceis.	Gilzete e Rafael Núcleo da Família Bilíngue CASNata	Heloisa Helena	

Fonte: dados do evento.

Figura 01 – Divulgação do Evento

Fonte: dados do evento.

Concluimos que com base nessa iniciativa, os pais dos alunos, assim como o público diverso que tenha interesse em participar de eventos com o intuito de levar conhecimento e incluir, são de extrema importância, principalmente em tempos difíceis como o da pandemia acarretada pela Covid -19, em que mexe sentimentalmente com o psicológico e leva a mais doenças como depressão, ansiedade, entre outra, é relevante falar sobre de troca de experiências e conhecimentos entre as famílias dos alunos atendidos na instituição.

Por fim, o evento despertou nos pais e participantes do evento, a importância da comunicação em Libras e as relações de afeto e a inclusão social dos alunos com surdez. Os relatos de experiência apresentados através das palestras, serviu ainda para construir e despertar nas famílias a busca pela comunicação afetiva e social.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **LEI Nº 10.436, de 24 de Abril de 2002.** Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências.

FONSECA, V. **Educação Especial.** 2. ed. Porto Alegre: Revista e Aumentada, 1995.